

GT 2 - Imagem, Edição e Tecno-poéticas

**Tempos desterritorializados: relações entre jogos eletrônicos e Ukiyo-e na série de gravuras
Ukiyo-e Heroes, de David Bull e Jed Henry**

Dr. Alexandre Rodrigues da Costa (UEMG)

RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar a relação entre os jogos eletrônicos e a arte do Ukiyo-e a partir da série de gravuras *Ukiyo-e Heroes*, do impressor canadense David Bull e do desenhista norte-americano Jed Henry, na qual a tradição das gravuras japonesas incorpora elementos da cultura pop por meio de referências a personagens de jogos e de animes. Para o nosso estudo, utilizaremos do conceito de rizoma de Gilles Deleuze e Félix Guattari pensado como um meio de articulação de signos da cultura oriental e da ocidental, no instante em que, desterritorializados, eles se movimentam entre um passado e um presente cujas fronteiras se sobrepõem e das quais a redundância e a novidade convergem para a imagem, ao mesmo tempo, como diálogo e conflito entre o eu e o outro.

Palavras-chave: ukiyo-e; jogos; rizoma; desterritorialização; mitate-e.

ABSTRACT

This article aims to analyze the relationship between electronic games and the art of Ukiyo-e based on the series of prints Ukiyo-e Heroes, by the Canadian craftsman David Bull and the American designer Jed Henry, in which the tradition of prints Japanese incorporate elements of pop culture through references to game and anime characters. For our study, we will use the concept of rhizome by Gilles Deleuze and Félix Guattari, thought as a means of articulating signs of eastern and western culture, when, deterritorialized, they move between a past and a present whose borders are overlap and from which redundancy and novelty converge to the image, at the same time, as dialogue and conflict between the self and the other.

Keywords: ukiyo-e; games; rhizome; deterritorialization.; mitate-e.

O *ukiyo-e* se refere a um gênero da arte japonesa que surgiu entre os séculos XVII e XIX. Esse termo pode ser considerado um derivado da palavra *ukiyo* que tem origem no budismo e, originalmente, no período medieval, se referia à impermanência da vida e de seus desejos. Era considerado prudente não se deixar ser seduzido por esse mundo de prazeres, já que isso poderia resultar em um sofrimento incessante. Nesse sentido, a palavra *ukiyo* denotava o mundo (yo) do

sofrimento (*uki*). No entanto, no século XVII, a palavra *ukiyo* ganhou outro sentido, pois um kanji diferente, mas com a mesma pronúncia, *uki*, alterou o significado de “sofrimento” para “flutuar”, de maneira que o termo passou a glorificar tudo que estava conectado a momentos fugazes, como festas, moda, entretenimento, prostituição e amores proibidos. Esses eram exatamente os desejos que a doutrina budista havia alertado para evitar. Se o budismo condenava tais comportamentos e ações, o novo significado de *ukiyo* era o oposto e estava totalmente conectado a um estilo de vida hedonista praticado na cidade de Edo, antiga Tóquio, no século XVII. Durante o Xogunato Tokugawa, a classe mercantil, conhecida como *chōnin*, se expandiu rapidamente e teve acesso a bens culturais e a lazeres que sua condição econômica permitia consumir, geralmente, encontrados no bairro de Yoshiwara, conhecido por seus bordéis autorizados pelo governo, teatro kabuki, restaurantes da moda e entretenimento de rua. Além dessa variedade de espetáculos, um dos objetos de consumo dessa classe em ascensão era o *ukiyo-e*, xilogravuras que representavam o mundo flutuante, cujos temas podiam ser lutadores de sumô, cortesãs, atores do teatro kabuki, gueixas, donas de casas de chá, guerreiros, personagens da literatura e do folclore da época, paisagens e sexo.

As origens do *ukiyo-e* remontam às reproduções de textos religiosos no século VIII, quando livros impressos em xilogravura de templos chineses eram carregados por viajantes com o objetivo de espalhar o conhecimento do budismo no Japão. Se as primeiras xilogravuras eram impressas com tinta preta (*sumizuri-e*), por volta de 1600, no período de 1720 a 1740, as gravuras passaram a ser coloridas com uma tinta rosa produzida a partir do cártamo “imagens cor-de-rosa” (*beni-e*) e coloridas à mão em duas cores (*tan-e*) usando pigmentos vermelhos e verdes. Em 1745, foram produzidas as primeiras xilogravuras coloridas, literalmente “imagens impressas em rosa” (*benizuri-e*), com o uso de dois blocos de cores, um verde claro e um vermelho claro, como imitação do esquema de cores *tan-e* colorido à mão. Com a adição de uma terceira cor, o amarelo, na década de 1750, temos as imagens coloridas impressas em blocos multicoloridos (*nishiki-e*) produzidas em massa e pelas quais ficaram conhecidas boa parte do *ukiyo-e*.

No século XVIII, os ocidentais tiveram contato com o *ukiyo-e*, como é o caso de Carl Peter Thunberg, um naturalista sueco, que viajou ao Japão em 1775 e 1776 e voltou com várias impressões. Isaac Titsingh, que estivera encarregado da feitoria holandesa de Deshima entre 1779 e 1785, também incluiu no inventário de seus pertences suas gravuras coloridas de damas japonesas. Philipp Franz von Siebold, que por vários anos serviu como médico do posto comercial holandês, retornou à Holanda em 1828 com uma coleção de material etnológico e artístico. Esses contatos eram esporádicos, uma vez que o Japão permaneceu isolado do ocidente durante quase todo o período Tokugawa. No entanto, apenas na segunda metade do século XIX, com a chegada do navio norte-americano USS Powhatan à baía de Edo (atual Tóquio), liderado pelo comodoro Matthew Perry, em 1853, e a abertura dos portos do Japão, também conhecida como Tratado de Kanagawa, em 1854, o país saiu do isolamento e começou a ter relações comerciais com o mundo ocidental. Um dos resultados dessa abertura foi o contato que os impressionistas franceses e conseqüentemente artistas de outros países europeus tiveram com as gravuras japonesas, que as admiravam, pois elas

apontavam o caminho a seguir, afastando-se da obsessão com o volume, dos efeitos claro-escuro e das restrições da perspectiva. Ao mesmo tempo, exaltavam a desmaterialização da figura, a força dos símbolos, a cor aplicada uniformemente e escolhida de forma totalmente arbitrária, sem qualquer pretensa correspondência com critérios formais naturalistas. (CALZA, 2005, p. 7).

Da mesma forma que a cultura japonesa começou a fluir para o ocidente, impactando a pintura, a escultura, a arquitetura e a decoração, o contrário também aconteceu. Após a restauração Meiji, em 1868, o Japão rapidamente tornou-se uma sociedade industrializada, que absorveu o estilo de vida, os entretenimentos e os gostos da Europa e dos Estados Unidos. A interação entre o Japão e o ocidente foi se tornando tão profunda que alguns teóricos como Chisaburoh F. Yamada dizem que essa “situação deveria ser descrita em termos de ‘diálogo’ e não de ‘influências mútuas’” (YAMADA, 1976, p. 9). De acordo William M. Tsutsui:

assim como os consumidores ocidentais reinterpretaram a cultura popular de Tokugawa ao trazê-la para Londres ou Nova York – tornando os *ukiyo-e* produzidos em massa

objetos de conhecimento da elite, por exemplo –, o público japonês ajustou e adaptou as formas ocidentais às condições locais (TSUTSUI, 2010, p. 8).

Ao longo do século XX até os dias atuais, esse diálogo não só se manteve como se intensificou, não se limitando mais à Europa e aos Estados Unidos, mas expandindo por todo mundo. Séries de televisão, animes, filmes, moda, brinquedos, música, mangás, jogos eletrônicos e até mesmo a comida ultrapassaram as fronteiras japoneses, na segunda metade do século XX, para serem consumidos como produtos culturais em quase todos os países. Alguns teóricos consideraram esse fenômeno como um “*soft power*”, uma espécie de fascínio cultural distinto do poder militar e econômico da nação” (TSUTSUI, 2010, p. 3). O termo *soft power* foi criado pelo cientista político Joseph Nye, no final da década de 1980, para caracterizar a capacidade de chamar a atenção, influenciar pessoas e afetar suas preferências, sem o uso da força coercitiva do poder militar e econômico. Sobre o *soft power*, Joseph Nye conclui: “claro, há um elemento de trivialidade e modismo no comportamento popular, mas também é verdade que um país que se destaca nos canais populares de comunicação tem mais oportunidades de transmitir suas mensagens e afetar as preferências de outros” (NYE JR., 1990, p. 169).

A partir do diálogo entre o Japão e o ocidente, a série de gravuras *Ukiyo-e Heroes*, do impressor canadense David Bull e do desenhista norte-americano Jed Henry evidencia de que maneira esse fascínio com a cultura nipônica pode ser visto como um fluxo de informações que conjuga elementos de lugares distintos de maneira rizomática, ao extrapolar a noção de fronteira entre os países e aquilo que os define como unidades territoriais a partir de características culturais de seus habitantes. Dessa forma, se ser japonês remete a questões de etnia, nacionalidade e, por último, um conjunto de princípios culturais e ideais morais, o que se define como cultura popular japonesa seria, conforme E. Taylor Atkins, “uma mistura de elementos de múltiplas localizações geográficas, em vez de algo que encapsula e expressa uma pura essência japonesa” (ATKINS, 2023, p.3). David Bull e Jed Henry, embora não sejam japoneses, estão imersos nessa mistura que possibilita que eles se apropriem das técnicas do *ukiyo-e*, atualizando-as a partir do lugar de consumidores e criadores por meio da tecnologia digital e da releitura de personagens de jogos eletrônicos. As informações trocadas por David Bull e Jed

Henry permitiram atualizar o *ukiyo-e*, no instante em que eles levaram as tradições dessa arte a se combinarem com elementos da cultura popular, ao configurarem gravuras que se situam entre o passado e o presente, de maneira crítica, como uma espécie de análise dos elementos iconográficos que definem o *ukiyo-e* assim como as técnicas que são empregadas para lhes dar vida.

A série *Ukiyo-e Heroes* originou-se a partir do interesse do desenhista Jed Henry pelas gravuras *ukiyo-e*, após ele ter visto uma exposição no Japão em 2008. Ele, então, entrou em contato com o impressor David Bull, residente no Japão desde 1986, que aprendeu a técnica de gravura em madeira, ao estudar as obras dos principais artistas e ao ser aluno de Tsukasa Yoshida, por dez anos. A proposta de Jed Henry a David Bull era a de unir os personagens eletrônicos, uma de suas paixões, com a centenária técnica japonesa de se fazer gravuras. Impressionado pela habilidade de Jed em desenhar personagens de jogos eletrônicos no estilo *ukiyo-e*, David Bull percebeu que a série poderia ser uma forma de apresentar a técnica para um novo público e de mostrar como ela pode ser utilizada em novas narrativas. Para financiar a série, eles fizeram uma campanha de *crowdfunding* no Kickstarter em 2012. A campanha fez sucesso e arrecadou mais de 300 mil dólares, o que permitiu aos artistas produzirem uma série de 10 gravuras. Desde então, a série vem sendo ampliada e exposta em galerias de arte e eventos de cultura pop ao redor do mundo.

A série criada por David Bull e Jed Henry emblematicamente representa a maneira como a cultura japonesa atualiza elementos de sua tradição por meio do contato daquilo que lhe é estrangeiro, ao processar na multiplicidade e na repetição a diferença. O rizoma, conceito criado por Gilles Deleuze e Félix Guattari, pode ser aplicado à série *Ukiyo-e Heroes*, no instante em que percebemos como ele revela essa multiplicidade em linhas de fuga, movimentos de desterritorialização e desestratificação que a cultura pop do Japão consegue articular, quando se expande pelo mundo, de acordo com Matt Alt, como “dispositivos de entrega de fantasia” (ALT, 2020, p. 11), ou seja, “produtos que transformaram nossos gostos, nossos sonhos e eventualmente nossa realidades como nós os incorporamos em nossas vidas, de Tóquio a Toledo” (ALT, 2020, p. 11).

Na série *Ukiyo-e Heroes*, David Bull e Jed Henry se utilizam de personagens criados para um desses dispositivos, nesse caso, o vídeo game. Em suas gravuras, podemos ver personagens de jogos como Mario, Link de *The Legend of Zelda*, Mega Man, e de animes, como o *mecha* de *Evangelion*. Exportados para o mundo como dispositivos de fantasia, nas mãos de David Bull e Jed Henry, eles retornam, por meio de olhares estrangeiros, para a cultura japonesa atualizados pela tradição.

Se pensarmos a cultura popular japonesa como um rizoma, sua unidade estaria quebrada em raízes múltiplas que alcançariam territórios bem distantes de seu país de origem, já que “qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 15). Essa possibilidade de acessar elementos de uma cultura estranha à sua permitiu a Jed Henry percebê-la de forma inusitada, de modo que ele entrecruzou expressões distintas, o *ukiyo-e* e os jogos eletrônicos a partir da sobreposição de temporalidades. Nesse sentido, sua percepção do *ukiyo-e* e dos personagens de jogos de vídeo game acontece não como imitação ou semelhança, mas “dois devires se encadeando e se revezando segundo uma circulação de intensidades que empurra a desterritorialização cada vez mais longe” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 19).

Na gravura intitulada “Rickshaw Cart”, da série *Ukiyo-e Heroes*, visualizamos como David Bull e Jed Henry encadeiam dois devires, ao representarem os personagens Mario e Bowser sentados em riquixás puxados por Tod e Bowser Jr. em uma disputa no jogo *Mario Kart*. Mario é desenhado com a face, roupas e gestos típicos de um samurai enquanto Bowser, que arremessa uma lula, como se fosse uma bomba, contra o adversário, se assemelha a um dragão japonês de pequenas proporções. A imagem é construída a partir da perspectiva aérea, também conhecida como “olho de águia”, muito comum nas gravuras *ukiyo-e*, com um cenário que lembra uma ponte no período Edo. Os kanjis no retângulo superior são lidos foneticamente como “Ma-ri-o” e o inferior significa “Amados amigos, queridos rivais”. Nessa gravura, David Bull e Jed Henry conectam referências de diferentes épocas por meio daquilo que os japoneses definem como *mitate-e*. O *mitate-e* é um gênero do *ukiyo-e* caracterizado como alusão visual, cujo objetivo é representar “um evento histórico ou lenda como uma cena contemporânea, desprovida

de conexão com a época, costumes e distinção de sexo” (Tokyo Bijutsu Co, 1990, p 603). O termo tem sido traduzido no ocidente como paródia, mas, diferente do ocidente, o *mitate-e* não busca simplesmente o riso a partir da comparação com a obra original. De acordo com a definição de Nakamura Yukihiko:

a sutileza do *mitate* depende da descoberta de semelhanças entre coisas ou entre aspectos [de coisas] que aparentemente não são semelhantes, ou geralmente não são considerados semelhantes. Essas semelhanças são descobertas devido às sensibilidades aguçadas, aos inusitados poderes de observação do autor, e devem ser acompanhadas de um modo de expressão devidamente refinado. Quanto ao *mitate* acabado, é muito mais interessante suprimir habilmente os pontos de semelhança: desde que se mantenha alguma ligação firme entre os dois, é melhor torná-los tão diferentes quanto possível. (YUKIHIKO, 1966, p. 179-180).

Como expressão de “colisões bizarras e desafiadoras”(CLARK, 1997, p. 10), o *mitate* ocorre na gravura “Rickshaw Cart” a partir da descaracterização das possíveis semelhanças com a obra original. Por exemplo, a estatura e roupas do personagem Mario dos jogos de vídeo game é alterada para os gestos, vestimentas e aparências de um samurai. Essas modificações são exploradas também em outra gravura da série, nomeada “Infestation”, na qual observamos a personagem Samus Ara, protagonista da série Metroid, criada pela Nintendo em 1986, vestida com uma armadura do período Edo, combatendo insetos gigantes. Nessa imagem, o desenho absorve o fundo monocromático e a composição sem ilusão de profundidade do *ukiyo-e*. Tais referências, nem sempre tão evidentes, funcionam como camadas cuja interação alteram os seus significados originais, “colocando em jogo não somente regimes de signos diferentes, mas também estatutos de estados de coisas” (DELEUZE; GUATTARI,1995, p. 15). Nesse sentido, o *mitate-e*, por mais distante que possa ser em termos de tempo e espaço com relação ao rizoma, possui similaridades com as operações provocadas por este, ao se definir também pelo fora: “pela linha abstrata, linha de fuga ou de desterritorialização segundo a qual elas mudam de natureza ao se conectarem às outras” (DELEUZE; GUATTARI,1995, p. 17). Essa mudança de natureza se dá por meio dos pontos de contato de uma cultura com outra, que associam signos de diferentes épocas e os atualizam a partir do jogo de referências, pois “o *mitate*, com efeito, opera dentro de um modo de citação contínuo e altamente referencial, a circulação do significado

estendendo-se para frente e para trás no tempo” (YANO, 2013, p. 66). Tal circulação é assim percebida por Jed Henry:

Também acho que o design visual dos jogos foi fortemente influenciado pela arte japonesa. No Ocidente, os artistas eram obcecados pelo realismo. No Oriente, os artistas estavam mais preocupados com o design criativo do que com o realismo. Mesmo agora, os jogadores ocidentais geralmente gravitam em torno de gráficos de jogos realistas, enquanto os designers japoneses criam mundos de desenhos animados mais estilizados. É tudo apenas uma continuação dos gostos artísticos medievais entre o Oriente e o Ocidente! (HENRY, 2016).

Na gravura “Join Me!”, de outra série criada também por Jed Henry, a desterritorialização ocorre também no movimento de ida e volta. Nessa imagem, vemos a cena de *O Império Contra-Ataca* (*The Empire Strikes Back*, 1980, Irvin Kershner), na qual Luke Skywalker tem a mão decepada por Darth Vader e este revela que é o seu pai. Darth Vader aparece com a armadura de um samurai segurando uma *katana* em chamas enquanto Luke, com roupas do período Edo, está prestes a cair do *kawara*, tradicionais telhas japonesas, do que parecer ser um castelo. A gravura traz os seguintes dizeres: “53 Aspectos da Força”, uma referência às grandes séries de *ukiyo-e* que tinham como base uma ideia central.

É importante observar que a conexão de Darth Vader com os samurais já havia sido realizada pelo próprio George Lucas, que se inspirou nas roupas dessa classe para compor o seu vilão, em *Guerra nas Estrelas* (*Star Wars*, 1977). No entanto, não foi apenas no vestuário japonês que o cineasta buscou fontes para compor o seu filme. Como ele próprio declarou em entrevistas, *A fortaleza escondida* (*Kakushi toride no san akunin*, 1958), de Akira Kurosawa, o impressionou tanto que ele adaptou parte da trama para a sua obra. Além dessa influência, há outras, como o código de conduta dos samurais, o *Bushido*, que serviu de parâmetro para o comportamento dos *jedis*, e o anime *Patrulha Estelar* (*Uchū Senkan Yamato*, 1974), cuja estrutura narrativa e construção de personagens podem ser vistas como referências no filme de Georges Lucas. Dessa forma, quando Jed Henry insere Darth Vader e Luke Skywalker no contexto do shogunato, ele provoca um retorno das influências japonesas modificadas em terras

estrangeiras, a partir da sobreposição de temporalidades que alteram a percepção tanto do *ukiyo-e* quanto do cinema.

Essa sobreposição não trata, assim, de um retorno do mesmo, mas da possibilidade de que o rizoma, como um processo de multiplicação, ao mover as fronteiras japonesa para além de seus mares, exponha o código das imagens dessa cultura capturado e transformado pela reterritorialização. Nesse movimento de desterritorialização e reterritorialização, o *mitate-e* reúne a diferença e a semelhança “pela explosão de duas séries heterogêneas” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 19), que impedem a redundância, ao eliminar a noção de origem e fim, já que ele cresce e transborda, como o rizoma, uma multiplicidade que sempre se metamorfoseia pelo seu caráter segmentar, com suas várias camadas justapostas, em oposição à ideia de unidade e de estabilidade.

Se o *ukiyo-e* remete a um tempo quando os prazeres da vida são valorizados exatamente por serem efêmeros e pertencentes a um mundo flutuante, a escolha de David Bull e Jed Henry por esse tipo de gravura não é causal, pois para eles o mundo flutuante não se situa apenas, em termos historiográficos, aos séculos XVII e XIX, mas ultrapassa tais fronteiras temporais, no instante em que eles percebem a cultura japonesa não como um conjunto de valores e características estáticos e definidos. Assim, não há resistência em atualizar o *ukiyo-e* com o que lhes é contemporâneo, pois, de acordo com Matthew Allen e Rumi Sakamoto, “o ‘Japão’ na ‘cultura popular japonesa’ já está sempre deslocado, contaminado, polinizado e cruzado” (ALLEN; SAKAMOTO, 2006, p. 3). A série *Ukiyo-e Heroes* é a constatação desse processo. Forjadas no movimento incessante do ir e do vir, sem uma direção precisa, suas imagens estão sempre acontecendo, sem início e fim, no meio, no espaço flutuante dos *bits*, das tintas, do papel, como o que conjuga e dispersa as fronteiras.

REFERÊNCIAS

- ALLEN, Matthew; SAKAMOTO, Rumi. “Introduction: Inside Out Japan?” In: ALLEN, Matthew; SAKAMOTO, Rumi (Orgs.). *Popular Culture, Globalization and Japan*, ed. Matthew Allen and Rumi Sakamoto. London: Routledge, 2006.
- ALT, Matt. *Pure invention: how Japan’s pop culture conquered the world*. London: Constable, 2020.
- ATKINS, E. Taylor. *A history of popular culture in Japan from the seventeenth century to the present*. London: Bloomsbury Academy, 2023.
- CALZA, Gian Carlo. *Visions of the floating world*. In: *ukiyo-e*. London: Phaidon, 2005.
- CLARK, Timothy T. *Mitate-e: Some Thoughts, and a Summary of Recent Writings*. *Impressions*, No. 19 (1997), p. 6-27. Japanese Art Society of America.
- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. *Mil platôs, volume 1*. Tradução de Aurélio Guerra Neto e Célia Pinto Costa. São Paulo: Editora 34, 2009.
- HENRY, Jed. JED HENRY INTERVIEW. Highlark, 03de julho de 2016. Disponível em: <<https://highlark.com/jed-henry-interview>>. Acesso em: 25/05/2023.
- NYE JR., Joseph S. *Soft Power*. *Twentieth Anniversary*, No. 80, (Autumn, 1990), pp. 153-171.
- TOKYO Bijutsu Co. (Org.). *A Dictionary of Japanese Art Terms*. Bilingual [Japanese & English]. Tóquio: Tôkyô Bijutsu, 1990, p. 603.
- TSUITSUI, William M. *Japanese popular culture and globalization*. Ann Arbor: Association for Asian Studies, 2010.
- YAMADA, Chisaburoh F. Introduction. In: YAMADA, Chisaburoh F. (Org.). *Dialogue in art: Japan and the west*. Tokyo: Kodansha Internacional Ltda., 1976.
- YANO, Christine R. *Pink Globalization: hello kitty’s trek across the pacific*. Durham; London: Duke University Press, 2013.
- YUKIHIKO, Nakamura. *Gesaku ron*. Tokyo: Kadokawa Shoten, 1966, p. 179-180.

Como citar este texto:

COSTA, Alexandre R. Tempos desterritorializados: relações entre jogos eletrônicos e Ukiyo-e na série de gravuras Ukiyo-e Heroes, de David Bull e Jed Henry. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-10.